

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743977>
УДК 372.857:001.8+372.861:001.8

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ ОБЖ И БИОЛОГИИ

М.И. Чеберяк,
студентка 4 курса, напр. «Педагогическое образование», профиль спец.
«Педагог-организатор ОБЖ»
Н.И. Ложкина-Гамецкая,
к.б.н.,
СурГПУ,
г. Сургут

Аннотация: Внимание к проблемам межпредметных связей было связано с необходимостью модификации содержания и методов обучения в образовательной организации. Они обусловлены различными причинами в каждом периоде развития общества. На данный момент тема актуальна, так как обусловлена быстрым ростом объёмом информации, которую необходимо освоить обучающимся за период обучения в школе.

Ключевые слова: межпредметные связи (МПС), исследовательская деятельность, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), интеграция, познавательная деятельность

RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS AS A MEANS OF FORMING INTER-SUBJECT LINKS OF OBZH AND BIOLOGY

M.I. Cheberyak,

4th year student, ex. "Pedagogical education", special profile "Educator-organizer of life safety"

N.I. Lozhkina-Gametskaya,

Ph.D.,

SurGPU,

Surgut

Annotation: Attention to the problems of intersubject relations was associated with the need to modify the content and methods of teaching in an educational organization. They are caused by different reasons in each period of the development of society. At the moment, the topic is relevant, as it is due to the rapid growth in the amount of information that students need to master during the period of study at school.

Keywords: interdisciplinary communication (MPS), research activity, life safety basics (life safety), integration, cognitive activity

В современном мире необходимость организации межпредметных связей также актуальна, как и сотни лет назад. Ещё классический чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский говорил: «всё, имеющее между собой связь, и преподаваться будет в связи», указывая этим на интеграцию в обучении [1-3].

Эти связи играют важную роль в познавательной деятельности, формируя целостное представление о современном мире, ориентированного в первую очередь на саморазвитие обучающегося.

Интерес к проблеме межпредметных связей был связан с необходимостью изменения содержания и методов обучения в образовательной организации, которые в разные периоды развития общества были вызваны различными причинами. На данный момент тема актуальна, потому что обусловлена быстрым ростом объема информации, которую обучающимся необходимо освоить в период обучения. Расширяется процесс интеграции наук, и появляются новые предметы, которые требуют умение комплексно мыслить.

Межпредметные связи по составу указывают, что используется, заимствуется, изменяется в учебных дисциплинах при изучении определенной темы.

Межпредметные связи по направлению показывают, как учебный предмет (учебные предметы), изучаемый на межпредметной основе, является источником межпредметной информации.

Межпредметные связи по временному фактору показывают, какие знания обучающиеся получили, при изучении других предметов, а какие необходимо получить в дальнейшем (хронологическая связь); какая тема по сроку изучения является приоритетной (хронометрическая связь) и как долго происходит взаимодействие тем в процессе осуществления межпредметных связей [4-8].

Интеграция необходима в современной системе образования. Школьный курс ОБЖ имеет ярко выраженный интегрированный характер. Допустим с предметами естественнонаучного цикла – биологией, химией и т.д. четко прослеживается связь [3].

Например, биология: помощь себе и пострадавшему, основы здорового образа жизни, охрана окружающей среды, экологическая безопасность. Основы безопасности жизнедеятельности обладают возможностями для систематизации, обобщения и развития знаний обучающихся. Поэтому, реализация межпредметных связей является необходимым условием ОБЖ.

Школьный курс биологии обладает значительным потенциалом интеграции естественнонаучных знаний о безопасности человека и общества и тесно переплетается с ОБЖ. Воспитание в учениках бережного отношения к природе, а также к своему здоровью и окружающих его людей. Изучение физико-химических процессов, происходящих в организме человека. Умение различать съедобные и несъедобные растения, ягоды и т.д., определять лекарственные растения и многое другое [1]. В таблице 1 представлено содержание курса ОБЖ и биологии.

Таблица 1 – Содержание курса ОБЖ и биологии

Класс	Содержание курса ОБЖ	Содержание курса биологии
6	Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность	1.Среды обитания организмов. 2. Экологические факторы и их

Класс	Содержание курса ОБЖ	Содержание курса биологии
	<p>Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности</p> <p>Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде</p> <p>Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях</p> <p>Глава 6. ПП при неотложных состояниях</p> <p>Глава 7. Здоровье человека и факторы на него влияющие</p>	<p>влияние на живые организмы;</p> <p>3. Разнообразие, распространение, значение растений.</p> <p>4. Роль бактерий в природе и жизни человека</p>
8	<p>Глава 7. Основы здорового образа жизни</p> <p>7.1. Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.</p> <p>7.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая, духовная и социальная сущность.</p> <p>7.3. Репродуктивное здоровье – составляющая здоровья человека и общества.</p> <p>7.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.</p> <p>7.5. Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.</p> <p>7.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье.</p> <p>7.7. Профилактика вредных привычек.</p> <p>7.8. Здоровый образ жизни и</p>	<p>Раздел. Дыхательная система.</p> <p>1. Строение дыхания.</p> <p>2. Строение легких.</p> <p>3. Регуляция дыхания.</p> <p>4. Болезни органов дыхания и их предупреждение;</p> <p>5. ПП при поражениях органов дыхания.</p> <p>Раздел. Кровь и кровообращение.</p> <p>1. Внутренняя среда организма. Состав и функции крови.</p> <p>2. Строение и работа сердца.</p> <p>3. Круги кровообращения.</p> <p>4. Движение крови</p>

Класс	Содержание курса ОБЖ	Содержание курса биологии
	<p>безопасность жизнедеятельности.</p> <p>Глава 8. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.</p> <p>8.1. Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение.</p> <p>8.2. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными веществами (практическое занятие).</p> <p>8.3. ПП при травмах (практическое занятие).</p> <p>8.4. ПП при утоплении (практическое занятие).</p>	<p>по сосудам.</p> <p>5. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов.</p> <p>6. ПП при кровотечениях.</p> <p>7. Половая система человека.</p> <p>8. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем. СПИД.</p> <p>9. Психологические особенности личности.</p>
9	<p>Раздел: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни</p> <p>Глава. Основы здорового образа жизни</p> <p>1. Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.</p> <p>2. Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).</p> <p>3. Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека.</p> <p>4. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими</p>	<p>Все темы, что указаны в содержании курса ОБЖ за 9 класс изучались в 8 классе на биологии. На уроке безопасности жизнедеятельности можно обобщить и напомнить обучающимся о важности сохранения здоровья и соблюдения правил гигиены, что необходимо для поддержания ЗОЖ.</p>

Класс	Содержание курса ОБЖ	Содержание курса биологии
	<p>здоровья человека.</p> <p>5. Здоровый образ жизни и его составляющие.</p> <p>6. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.</p> <p>7. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.</p> <p>Глава. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье</p> <p>1. Ранние половые связи и их последствия.</p> <p>2. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.</p>	<p>Также повторить алгоритмы оказания ПП при ЧС.</p>

Для примера рассмотрим одну из важных тем на уроке ОБЖ это «Первая помощь при кровотечениях».

На основании наводящих обсуждений дать ученикам самим попробовать угадать тему урока. Тем самым мы дадим им возможность провести межпредметные связи при формулировке темы предстоящего урока. После формулировки темы стараемся узнать, что уже известно, и усвоено обучающимися из темы курса биологии, а что возможно, нужно будет повторить. Задаем вопросы «Что такое кровь? Что такое кровотечение? Какие способы остановки кровотечений существуют? Алгоритм первой помощи при кровотечениях и т.д. Этими вопросами мы стараемся определить границы знания и незнания, обучающихся по данной теме.

Условно класс можно разделить на три группы и дать каждой группе по одному виду кровотечения (артериальное, венозное и капиллярное). На подготовку группам отводится определенное количество времени. Каждая группа должна выполнить соответствующие задания:

- определить признаки кровотечения (соответствующие данной группе) и опасность для жизни человека;
- способы остановки и алгоритм первой помощи при кровотечении.

После чего провести небольшой практикум и отработать технику наложения жгута.

В конце урока учитель отмечает важность приобретения практических навыков и теоретических знаний для оказания первой помощи, так как от качества и времени её оказания зависит жизнь человека.

Так, дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности», связана, в первую очередь, с формированием стабильного представления о культуре безопасного поведения. Это формирование происходит через конкретный набор знаний, умений и навыков, приобретенный учеником в результате сотрудничества с учителем в курсе ОБЖ, позволяющий выстроить свое поведение так, чтобы снизить уровень исходящих угроз от себя, а также осуществить профилактику опасностей, окружающих людей в современном мире [5].

Поэтому необходимо активное использование МПС, которое способствует изучению одной темы с разных ракурсов, где обучающиеся могут познакомиться с теоретическими представлениями другого предмета, позволяющие понять причины возникновения ЧС, физиологические процессы в организме человека, закономерности развития общества и другие вопросы, непосредственно связанные с безопасностью [4].

Таким образом, формирование культуры безопасности, как и личности безопасного типа не может ограничиваться только одним предметом ОБЖ. Необходимо проводить работу, используя возможности различных школьных предметов.

Средства реализации межпредметных связей могут быть различны (рис. 1).

Рисунок 1 – Средства реализации межпредметных связей

Рассмотрим некоторые средства реализации межпредметных связей.

Наглядные пособия имеют значение для обобщения знаний из разных предметов в ходе обучения. Это таблицы, схемы, диаграммы, плакаты, карты и т.д. Они позволяют обучающимся проследить связь знаний из разных предметов, раскрывающая любой вопрос межпредметного содержания.

Вопросы межпредметного содержания ориентируют деятельность обучающихся на повторение ранее полученных знаний в разных учебных дисциплинах и на их использование при усвоении нового учебного материала [7].

Под исследовательской деятельностью обучающихся понимается деятельность, связанная с поиском ответа на творческую исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере.

Общеизвестно, что развитию исследовательских умений способствует обращение к нестандартным и практико-ориентированным задачам межпредметного характера. Результаты выполнения межпредметного исследования выходят за рамки отдельного предмета и не могут быть получены в процессе его изучения. Такое исследование направлено на углубление знаний обучающихся по одному или нескольким предметам [6].

Если организовать исследовательскую деятельность обучающегося при решении проблем, реализующих межпредметные связи ОБЖ и биологии, то можно создать педагогические условия, которые позволят обеспечить целостность знаний и способы деятельности, а также освоение методов и стиля мышления, воспитание сознательного отношения к своему опыту, формирование исследовательских умений обучающегося.

Следовательно, постоянное использование межпредметных связей в учебном процессе позволяет расширить границы знаний и умений ученика, что способствует разностороннему развитию, увеличению мотивированности к обучению и формированию устойчивого познавательного интереса в учебном процессе обучающегося. Обширное представление межпредметных связей учителем на уроках, даёт возможность воспроизведения целостной картины, усвоения знаний и умений обучающихся по данной теме.

Список литературы

[1] Блинов Ю.Б. «Межпредметные связи в обучении ОБЖ». / Ю.Б. Блинов. // Инновационная наука. – 2016. № 11-3. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-v-obuchenii-obzh>. (дата обращения: 10.04.2021).

[2] Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор [Текст]. / Д.В. Григорьев, П.М. Степанов. – Просвещение. – 2011. 2-3 с. ISBN: 978-5-09-020549-8.

[3] Киселев С.А. Интеграция учебного курса ОБЖ с предметами естественнонаучного цикла [Текст]. / С.А. Киселев, В.Р. Фугаева. // Молодой ученый. – 2017. № 11.2 (145.2). 63-65 с.

[4] Коджаспиров А.Ю. Формирование личности безопасного типа поведения у школьников как одно из условий комфортности образовательной среды. / А.Ю. Коджаспиров, Г.М. Коджаспирова. // ПНиО. – 2019. № 1 (37). [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-lichnosti-bezopasnogo-tipa-povedeniya-u-shkolnikov-kak-odno-iz-usloviy-komfortnosti-obrazovatelnoy-sredy>. (дата обращения: 05.04.2021).

[5] Неверов В.Н. Формирование личности безопасного типа поведения при обучении ОБЖ: психолого-педагогический аспект. / В.Н. Неверов, А.М. Деркач. // Молодой ученый. – 2014. № 5.1. 50-53 с.

[6] Тахиров Б.О. Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся по математике через систему задач, реализующую межпредметные связи. / Б.О. Тахиров. // Вестник МГОУ. Серия: Педагогика. – 2017. № 4. [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-uchebno-issledovatel'skoy-deyatelnosti-uchaschihsya-po-matematike-cherez-sistemu-zadach-realizuyuschuyu-mezhpredmetnye>. (дата обращения: 30.03.2021).

[7] Фатхрахманова Л.Ш. О реализации межпредметных связей в процессе обучения [Текст]. / Л.Ш. Фатхрахманова. // Химия в школе. – 2019. № 9. 27-29 с.

[8] Хасанов А.А. Межпредметные связи как дидактическое условие повышения эффективности учебного процесса [Текст]. / А.А. Хасанов, К.З. Маматкаримов. // Молодой ученый. – Т., 2016. № 20 (124). 738-741 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Blinov Yu.B. "Interdisciplinary connections in teaching life safety." / Yu.B. Blinov. // Innovative Science. – 2016. No. 11-3. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhpredmetnye-svyazi-v-obuchenii-obzh>. (date of access: 10.04.2021).

[2] Grigoriev D.V. Extracurricular activities of schoolchildren: methodical constructor [Text]. / D.V. Grigoriev, P.M. Stepanov. – Enlightenment. – 2011. 2-3 p. ISBN: 978-5-09-020549-8.

[3] Kiselev S.A. Integration of the OBZH training course with the subjects of the natural science cycle [Text]. / S.A. Kiselev, V.R. Fugaeva. // Young scientist. – 2017. No. 11.2 (145.2). 63-65 p.

[4] Kodzhaspirov A.Yu. Formation of a personality of a safe type of behavior among schoolchildren as one of the conditions for a comfortable educational environment. / A.Yu. Kodzhaspirov, G.M. Kodzhaspirova. // PNiO. – 2019. No. 1 (37). [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-lichnosti-bezopasnogo-tipa-povedeniya-u-shkolnikov-kak-odno-iz-usloviy-komfortnosti-obrazovatelnoy-sredy>. (date of access: 05.04.2021).

[5] Neverov V.N. Formation of a personality of a safe type of behavior when teaching life safety: psychological and pedagogical aspect. / V.N. Neverov, A.M. Derkach. // Young scientist. – 2014. No. 5.1. 50-53 p.

[6] Takhirov B.O. Organization of educational and research activities of students in mathematics through a system of tasks that implements intersubject connections. / B.O. Takhirov. // Bulletin of MGOU. Series: Pedagogy. – 2017.

No. 4. [Electronic resource]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-uchebno-issledovatel'skoy-deyatelnosti-uchaschihsya-po-matematike-cherez-sistemu-zadach-realizuyuschuyu-mezhpredmetnye>. (date of access: 03.30.2021).

[7] Fatkhrahmanova L.Sh. On the implementation of intersubject connections in the learning process [Text]. / L.Sh. Fatkhrahmanova. // Chemistry at school. – 2019. No. 9. 27-29 p.

[8] Khasanov A.A. Interdisciplinary communications as a didactic condition for increasing the effectiveness of the educational process [Text]. / A.A. Khasanov, K.Z. Mamatkarimov. // Young scientist. – Т., 2016. No. 20 (124). 738-741 p.

© М.И. Чеберяк, Н.И. Ложкина-Гамецкая, 2021

Поступила в редакцию 27.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Чеберяк М.И., Ложкина-Гамецкая Н.И. Исследовательская деятельность обучающихся как средство формирования межпредметных связей обж и биологии // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 149-159. URL: <https://ip-journal.ru/>